

অক্টোবর বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

হায়দার আকবর খান রনো

আগামী বৎসর অক্টোবর বিপ্লবের শততম বর্ষ পূর্ণ হবে। এই বিপ্লব কি এখনও আমাদের জন্য কোনো তাৎপর্য বহন করে? অক্টোবর বিপ্লব যে সমাজতান্ত্রিক দেশের জন্ম দিয়েছিল, তা তো শেষ পর্যন্ত টেকেনি। খোদ রাশিয়াতেই রাষ্ট্রীয়ভাবে অক্টোবর বিপ্লবকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না (যদিও এখনও প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ মস্কো-লেনিনগ্রাদে ও অন্যান্য শহরে ৭ই নভেম্বর বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপন করে, লেনিন-স্তালিনের ছবি হাতে নিয়ে)। তারপরও কি অক্টোবর বিপ্লবের বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে? আমরা বলি, হ্যাঁ, অক্টোবর বিপ্লব এখনও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু রাশিয়ার জন্য নয়, সারা বিশ্বের জন্যই। অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য আন্তর্জাতিক। অন্যদিকে বুর্জোয়া পশ্চিমতারা বলছেন, ওটা নাকি একটি মিথ্যা স্বপ্ন ছিল।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, একদিন দু'দিন নয়, দুই এক বৎসর নয়, এতোগুলি বৎসর, সত্তর বছর, টিকেছিল কিভাবে? সমাজতন্ত্রের অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল শক্তি তো আমরা দেখেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অতিপরাক্রমশালী নাৎসি জার্মানি তৎকালীন পৃথিবীর দুই নব্বরের সাম্রাজ্যবাদী দেশ ফ্রান্সকে দখল করে নিল কত সহজে, কিন্তু তারা কেন ও কিভাবে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের লাল ফৌজের কাছে পরাজিত হল?

সমাজতান্ত্রিক নীতির কারণেই তো সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের মহামন্দার সময়েও (১৯২৯-১৯৩৪) অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজতন্ত্রকে যারা প্রতিনিয়ত গালি দেন, সেই বুর্জোয়া পশ্চিমতারা এই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। কুৎসারটনাকারীগণ আরও বলেন, অক্টোবর বিপ্লব নাকি আসলে কোনো বিপ্লব ছিল না। ওটা নাকি একটা দুর্ঘটনা মাত্র। ওটি ছিল বিশেষ অবস্থার সুযোগে লেনিন ও বলশেভিকদের এক চরম হঠকারী কাজ। কিন্তু আবারও প্রশ্ন, হঠকারী কাজ কি কখনও এতো দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে?

সন্দেহ নেই যে, গত শতাব্দীর শুরুর দিকে অক্টোবর বিপ্লব যেমন ছিল মানব জাতির ইতিহাসে এক বিশাল অগ্রগতি, তেমনি গত শতাব্দীর শেষ দশকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ছিল এক বড় ধরনের পশ্চাদপসরণ। অক্টোবর বিপ্লবের নেতা লেনিনও বলেছিলেন, “মাঝে মাঝে বিশ্ব ইতিহাস বিরাট লাফ দিয়ে বিপরীত দিকে চলে যায়। এটা না মানা এবং বিশ্ব ইতিহাস সরল গতিতে কেবল সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এইভাবে মনে করা

